

11-13 JASTAĞI BOKSSHILARDIŃ KÚSH TAYARLIĞI

Qonirbayev Dastan Mirzabay uli

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası

hám sport universiteti Nókis filiali

Boks bağdarı 3-basqısh studentı

Elektron pochta: dastanqonirbaev@gmail.com

İlimiy basshısı:

Kochanov Dawletbay Erejepovich

biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı (PhD), docent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15671468>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-June 2025 yil

Ma'qullandi: 10-June 2025 yil

Nashr qilindi: 16-June 2025 yil

KEY WORDS

kúsh penen shuğillanıw, awırılıqlar menen kúsh shınıǵıwları, fizikalıq aktivlik, 11-13 jas.

ABSTRACT

Bul maqalada jas óspirimlerde kúsh penen shuğillanıw olardıń fiziologiyalıq hám psixologiyalıq ózgesheliklerin esapqa alǵan halda, plometrikalıq shınıǵıwlar hám shaqqanlıqqa úyretiw menen birgelikte alıp barıw haqqında aytıp ótilgen. Bunday qatnas nátiyjelirek shınıǵıw baǵdarlamaların jaratıw imkaniyatın beredi hám tek ǵana sport jetiskenliklerine emes, al balalardıń ulıwma rawajlanıwına da úles qosadı.

Kúsh insanniń tiykarǵı fizikalıq sapası bolıp esaplanadı hám onıń rawajlanıwına hár qıylı shınıǵıw quralları járdeminde erisiw múmkin. Izertlewlerdiń kórsetiwinshe, kúsh shınıqtırıwdıń eń nátiyjeli usılı sportshınıń fizikalıq imkaniyatlarına sáykes keletuǵın awırılıqlardan paydalanıw bolıp tabıladı. Bul jaraqatlanıw hám artıqsha júklemenıń aldın alıw imkaniyatın beredi, bul ásirese shınıǵıwlar procesinde ayırıqsha áhmiyetke iye [2, 5, 12].

Biraq qánigeler arasında balalar hám jas óspirimlerde shınıǵıwlarında awırılıqlardı qollanıw boyınsha qarama-qarsılıqlar da bar. Ayırım avtorlar bul jastaǵı hár qanday awırılıqlardan paydalanıwǵa qarsı shıǵıp, den-sawlıq hám rawajlanıw ushın múmkin bolǵan qáwiplerdi kórsetedi. Sonıń menen birge, basqa izertlewshilerdiń pikirinshe, individual ózgesheliklerdi esapqa alıp hám tájiriybeli qánigelerdiń qadaǵalawı astında qollanılatuǵın awırılıqlar mektep oqıwshıları hám jaslardı fizikalıq tárbiyalaw ushın paydalı hám hátte zárúr bolıwı múmkin [5, 10, 13]. Kúshke tayarlanıw kóp jıllıq trenirovka procesinde boksshılardı tayarlawdıń tiykarǵı elementlerinen biri bolıp esaplanadı (A.V.Gaskov, 2004; Kuznetsov A.X., 2013; J.W.Bea, 2017). Zamanagóy bokste tayarlıqtıń bul túri ayırıqsha áhmiyetke iye boladı, sebebi sparringtıń kóp faktorlı tábiyatı boksshınıń háreketlerine, sonday-aq, onıń iskerligine ózine tán talaplar qoyadı. Usı múnásibet penen texnikalıq hám arnawlı fizikalıq tayarlıqtı jetilistiriw mashqalası bárqulla qánigelerdiń qadaǵalawında turadı [3, 9, 11].

Zamanagóy tendenciyalar sonnan derek beredi, dáslepki basqıshlarda jas boksshılardıń kúsh pazıyletlerin úylesimli rawajlandırıwǵa tiykarlanıwı kerek bolǵan texnika tiykarların ózlestiriwge itibardı qaratıw zárúr.

Kúshke baǵdarlangan shınıǵıwlar 11-13 jastaǵı boksshılardıń tek ǵana kúshin emes, al súyek toqımasınıń tıǵızlıǵın, balansın, lipid profili, maysızlangan dene salmaǵın hám ózin-ózi bahalawdı da jaqsılawı múmkin [1].

Soğan qaramastan, másele tek ǵana jas boksshilerge belgili bir awırılıqlar beriwge ruxsat beriliwinde emes dep esaplaymız. Eger “sportshınıń den-sawlıǵına zıyan jetkermew ushın onı hár qıylı awırılıqlardan paydalanıp qalay durıs shınıqtırırw múmkin?” degen sorawǵa juwap bere alsaq, salmaq penen shuǵıllanıw derlik barlıq deni saw adamlar ushın hesh qanday sheklewlersiz ámelge asırılıwı múmkin. Awırılıǵı 500 gr. nan 5 kg. ǵa shekem, hátte 100 kg. ǵa shekem bolıwı múmkin. [7, 15, 16].

Izertlew Usılları Hám Shólkemlestiriw. Pedagogikalıq izertlewler úsh basqısha ótkerildi. Tájiriybede 11-13 jastaǵı 24 sportshı-boksshı - qadaǵalaw (QT) hám tájiriybe (TT) toparlarında 12 adamnan qatnastı. “Boks” sport túri boyınsha Respublikalıq sport tayarlıǵı standartına muwapıq, hár eki topardaǵı sınaqtan ótiwshilerdiń jası - 11-13 jas, kvalifikaciyası - III-II razryad.

Qadaǵalaw hám tájiriybe toparları sportshıları “boks” sport túri boyınsha hám sport tayarlıǵı baǵdarlaması boyınsha shınıǵıw ótkergen, biraq tájiriybe toparındaǵı shınıǵıw procesinde kúsh tayarlıǵınıń túrli quralları qollanılǵan [8].

Eki toparda da shınıǵıw sabaqları háptesine 5 ret ótkerildi, shınıǵıw sabaqlarınıń sozılıwı: dúyshembiden shembige shekem - 2 saat.

Shınıǵıw basqıshında shuǵıllanıw atırǵan 11-13 jastaǵı boksshılardıń kúsh tayarlıǵı metodikasınıń nátiyjeliligini tiykarlaw ushın pedagogikalıq tájiriybe ótkerilip, onıń nátiyjeliligi sportshılardıń jumıs qábleti kórsetkishlerindegi isenimli ózgerisler sanı boyınsha anıqlandı. Bizler tárepimizden tómendegi qadaǵalaw shınıǵıwları kompleksi tańlap alındı hám qollanıldı: ayaqlardı turnikke kóteriw (30 sekunda neshe ret), 9 sekunda boks qaltasına urıwlar sanı, onı hám shep qol dinamometriyası, tartılıw.

11-13 jaslı boksshılar menen shınıǵıwları shólkemlestiriwde hár bir shınıǵıwdı 5-10 minutlıq shınıǵıw hám 5-10 minutlıq kúshlerdi tiklewden baslaw kerek. Bizge belgili, qızdırıw dene temperaturasınıń kóteriliwine hám qan aylanıwınıń jaqsılanıwına (bulshıq etlerde) járdem beredi, energiyanı tiklew ushın shınıǵıwlar bolsa qan aǵısınıń saqlanıwına járdem beredi, bul bolsa tikleniw hám iykemlesiwge járdem beredi. Aerob komponentti óz ishine alǵan kúshli jumıslar eń paydalı esaplanadı, sebebi olar júrek-qan tamir sistemasınıń ulıwma jaǵdayın jaqsılaydı hám zat almasıwın kúsheytedi. Trener jańa shınıǵıwdı ózlestiriwde sportshı tákirarlawları salmaqsız orınlawı múmkinligini esapqa alıwı kerek, sol sebepli durıs forma hám texnikaǵa itibar qaratıw múmkin. Kúsh hám iyiliwsheńlikti nátiyjeli rawajlandırıw ushın shınıǵıwları buwınlarda hárekettiń tolıq kóleminde orınlaw zárúr [2, 6, 10].

Pedagogikalıq baqlawlar hám 11-13 jaslı boksshılardıń oqıw-shınıǵıw procesin shólkemlestiriw boyınsha ilimiy ádebiyatlardı talqılaw sonı kórsetti, kúsh baǵdarındaǵı shınıǵıwlarda tiykarǵı bulshıq et toparları (iyin, arqa, kókirek quwıslıǵı, qollar, ayaqlar)na qaratılǵan 6-8 shınıǵıwları shınıǵıw procesine kirgiziw zárúr [3, 7].

11-13 jastaǵı jas sportshılar ushın kúsh shınıǵıwlarınıń baǵdarlamaları hár bir shınıǵıwǵa 1-2 tártipten baslanıp, hár bir tártipte 6 dan 15 ke shekem tákirarlanıwı kerek. Balalar hám óspirimler ushın baslanǵısh awırılıq sonday bolıwı kerek, olar belgili dárejede sharshaw menen, biraq bulshıq et jetispewshiligi belgileri bolmaǵan halda 10-15 ret orınlay alıwı kerek. Sportshı qıynalmay 15 tákirarlawdı orınlay alǵanda júklemi 5-10% ke asırıw múmkin. Eger shuǵıllanıwshı hár bir usıl ushın 10 mártebe tákirarlawdı orınlay almasa yamasa durıs usıldı saqlay almasa, bul salmaq oǵada úlken ekenligini hám onı azaytıw kerekligini kórsetiwı múmkin.

Sportshilar jandasıwlar arasında shama menen 1-3 minut dem alıwı hám maksimal nátiyjege erisiw ushin háptede 2-3 kún úzilissiz kúshli shınıǵıwlar menen shuǵıllanıwı kerek.

11-13 jaslı sportshilar usillar sanın kóbeytiriw yamasa qarsılıq kórsetiwden aldın durıs texnikanı kórsete alıwı kerek ekenligin trener biliwi lazım. Kúsh penen shuǵıllanıwdı toqtatıw, sport penen shuǵıllanıw dawam etken jaǵdayda da, kúshtiń shınıǵıw baslanıwınan aldınǵı dárejege shekem tómenlewin keltirip shıǵarıwı múmkin: kúshli júklemeler toqtatılıp, trenirovka procesi baslanǵannan keyin balalarda háptesine ortasha 3% kúsh joǵaltıladı, al shınıǵıwlar toqtatılǵannan keyin 8 hápteden keyin balalar hátte kúsh penen shuǵıllanıw rejiminde erisilgen kúshtiń ósiwin pútkilley joǵaltıwı múmkin.

Eksperimental metodika mazmunınıń tiykarın 11-13 jas aralıǵındaǵı boksshılardıń kúsh tayarlıǵınıń kompleksiligi principi quradı, ol tómendegilerdi óz ishine aladı:

- awırlıqlar menen shınıǵıwlar;
- statodinamikalıq shınıǵıwlar;
- jarıs sharayatların modellestiriw;
- krossfit;
- qadaǵalaw shınıǵıwları;

- ádettegidey emes sharayatlarda shınıǵıw. Bizler tárepinen islep shıǵılǵan metodika 11-13 jaslı boksshı sportshılardıń kúsh tayarlıǵında sportshılar nátiyjeleriniń turaqlılıǵına hám shınıǵıw procesi nátiyjeliligine unamlı tásir kórsetedi.

Izertlew Nátiyjeleri Hám Olardıń Talqılanıwı. 11-13 jaslı boksshılardıń oqıw-shınıǵıw shınıǵıwın shólkemlestiriwde funkcional imkaniyatlardı asırıw, texnikalıq háreketlerdi isenimli qadaǵalaw hám fizikalıq belsendilikti turaqlastırıwdan ibarat bolǵan hár qıylı kúsh tayarlıǵı quralların tańlaw hám qollanıwdıń tiykarǵı principlerin esapqa alıw zárúr.

Atap aytqanda, aprel ayında 11-13 jaslı boksshılardıń kúsh tayarlıǵı nátiyjeleri ortasha rawajlanıw dárejesine sáykes keldi (2-keste). Bunı 11-13 jaslı boksshılardıń bulshıq yet aparatlarınıń tómen rawajlanıwı, kúsh imkaniyatlarınıń bir tegis rawajlanıwı menen túsindiriw múmkin.

“Qapqa 9 sekundta urıwlar sanı” testindegi ayırmashılıq sezilerli bolıp, bul kórsetkish izertlew ótkerilgenge shekem ortasha $22,4 \pm 4,1$ urıwǵa teń bolsa, pedagogikalıq izertlew ótkerilgennen soń nátiyje $27,3 \pm 2,7$ urıwǵa tuwra keldi ($R < 0,05$).

11-13 jaslı boksshılardıń kúsh tayarlıǵın bahalaw nátiyjeleri boyınsha 11-13 jaslı boksshılardıń kúshke baǵdarlanǵan oqıw-shınıǵıw baǵdarlamasın jetilistiriw olardıń fizikalıq tayarlıǵın jaqsılaw hám shınıǵıw procesiniń nátiyjeliligin arttırıw imkaniyatın berdi, degen juwmaqqa keldik.

Juwmaq. Izertlew nátiyjeleri kórsetkenindey, kúsh penen shuǵıllanıw balalardıń ósiwine unamsız tásir kórsetpeydi. Bunday shınıǵıwlardıń eń jaqsı sanına keletuǵın bolsaq, 11-13 jas aralıǵındaǵı boksshılar ushin háptesine eki shınıǵıw bir shınıǵıwǵa qaraǵanda unamlı tásir kórsetedi. Beyimlesiwdiń baslanǵısh basqıshlarında awırlıqlardıń ortasha intensivligi 11-13 jaslı boksshılardıń kúshli shınıǵıwları ushin kóbirek nátiyje beredi.

11-13 jas aralıǵındaǵı boksshılardı fizikalıq tayarlaw procesinde kúsh tayarlıǵın rawajlandırıwǵa itibar qaratıw kerek. Usı fizikalıq sapanı jetilistiriw ushin qurallar hám usıllardı tańlawda olardı hár bir jas kategoriyasında fizikalıq tayarlıq dárejesin individual bahalaw tiykarında puxta differencialaw kerek.

Kúsh penen shuǵıllanıw 11-13 jas aralıǵındaǵı sportshılardıń tayarlıq dárejesine

qaramastan kúshiti qáwipsiz arttırıw, densawlıqtıń ulıwma jaǵdayın jaqsılawǵa unamlı tásir kórsetiwı múmkin. Bunday shınıǵıwlardıń densawlıq ushın paydasi, ásirese, balalar seziwshenliginiń artıwı baqlanıp atırǵan házirgi jámiyet sharayatında múmkin bolǵan qáwiplerden sezilerli dárejede joqarı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Авдеева, Т. Г. Детская спортивная медицина [Текст] / авт.-сост. Т. Г. Авдеева [и др.]; под ред. Т. Г. Авдеевой, И. И. Бахраха. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 320 с.
2. Гаськов, А. В. Структура и содержание тренировочно-соревновательной деятельности в боксе : моногр. / А. В. Гаськов, В. А. Кузьмин. – Красноярск : КГУ, 2004. – 113 с.
3. Зиннатнурова, А. А. Теоретические аспекты подготовки спортивного резерва / А. А. Зиннатнурова, А. З. Зиннатнуров, Н. И. Пинчук // Теоретические и методологические аспекты подготовки специалистов для сферы физической культуры, спорта и туризма : Мат-лы I междунар.науч.-практ. конф. – Волгоград, 2021. – С. 101-106.
4. Зиннатнуров, А. З. Совершенствование методики подготовки боксеров в условиях физкультурного вуза / А. З. Зиннатнуров, А. А. Зиннатнурова // Вестник спортивной науки. – 2022. – № 4. – С. 4-8.
5. Кузнецов, А. Х. Многоуровневая подготовка боксеров [Текст] / А. Х. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Астерион, 2013. – 59 с.
6. Мирзаев, Дж. А. Силовые тренировки детей и подростков / Дж. А. Мирзаев, М. Б. Пальчук // Современные здоровьесберегающие технологии. – № 3. – 2017. – С. 61-77.
7. Никитушкин, В. Г. Теория и методика юношеского спорта : учеб.пособие / В. Г. Никитушкин. – М. : Физкультура и спорт, 2010. – 203 с.
8. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать [Текст] / Н. Г. Озолин. – М., 2004. – 863 с.
9. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте [Текст] / В. Н. Платонов. – М. : Советский спорт, 2005. – 820 с.
10. Современные психолого-педагогические аспекты и технологии тренировочно-соревновательной деятельности в спортивных единоборствах [Текст] : монография / [М. Д. Кудрявцев, В. А. Кузьмин, А. В. Гаськов и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный университет [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2017. – 229 с.
11. Солопов, И. Н. Функциональная подготовленность спортсменов (теоретические и практические аспекты) / И. Н. Солопов // Физическое воспитание и спортивная тренировка, 2019. – № 1 (27). – С. 109-121.
12. Соколов, А. А. Силовая подготовка борцов джиу-джитсу 11-13 лет / А. А. Соколов // Ученые записки П.Ф. Лес-гафта. – 2021. – № 6 (196). – С. 296-299.